

Título (máximo 25 palabras): Resultados del curso de capacitación para el uso del Manual de Comunicación de Lenguas Indígenas.

Área del Proyecto/Investigación: Capacitación

Autor 1(Alumno): Lara Tepectzin, Javier

Correo: javier.lara211570@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): García Zavala, Dulce Isabel

Correo: lce-empalme@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: LCE

Campus: Empalme

Resumen

El Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA) brinda educación básica a individuos mayores de 15 años que están rezagados en su educación, y también ofrece educación media superior a la población en general, con el fin de contribuir al desarrollo de los habitantes de Sonora (ISEA, 2021). Para los profesores, no siempre resulta sencillo establecer una buena comunicación con sus alumnos debido a la diversidad de edades y contextos de donde provienen. Para abordar una de las barreras de comunicación por brecha cultural, se desarrolló un Manual de Comunicación en Náhuatl para los instructores. Este manual incluye historia, pronombres, saludos y audios para mejorar la interacción. La falta de materiales similares en áreas donde migran las comunidades indígenas, como Guaymas y Empalme, genera desafíos. Se describen situaciones donde la barrera lingüística afecta el proceso educativo. El objetivo es formar a los instructores para el uso de una herramienta que permita comunicarse con los educandos nahuatlófonos. El método utilizado involucra las fases de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE) de la formación impartida para el uso del manual. La sesión

impartida a asesores del ISEA demostró la utilidad del manual, ya que ofrece recursos variados y prácticos que permiten al asesor aprender frases de utilidad para iniciar la comunicación con sus educandos. En conclusión, el manual sirve como herramienta de apoyo para mejorar la experiencia educativa entre el asesor del ISEA Guaymas-Empalme y el educando que posee como lengua materna el Náhuatl.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

A nivel nacional, se cuenta con la Secretaría de Educación Pública, la cual tiene como propósito esencial garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. (SEP, 2018).

A su vez, la Secretaría de Cultura que se encarga de impulsar la educación y la investigación artística y cultural, y dota a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos para hacer de ella un uso más intensivo cuya misión es preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales, así como estimular los programas orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas (Secretaría de Cultura, 2024).

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), de donde se deriva el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA) es una entidad pública que proporciona servicios educativos básicos para adultos en el estado de Sonora. Fue establecido mediante decreto el 25 de septiembre de 2000, el cual tiene como misión “Proporcionar los servicios de educación básica a las personas de 15 años

o más que se encuentran en rezago educativo y además educación media superior a la población en general, contribuyendo así al desarrollo de los sonorenses”. (ISEA, 2021).

El ISEA cuenta con un total de 11 coordinaciones de zona en todo el estado: 1.Coordinación Obregón I, 2. Obregón II, 3. Coordinación Navjoa, 4. Coordinación Huatabampo, 5. Coordinación San Luis Río Colorado, 6. Coordinación Nogales, 7. Coordinación Caborca, 8. Coordinación Agua Prieta, 9. Hermosillo Sur, 10. Hermosillo Norte, 11. Coordinación Guaymas. Cada coordinación puede tener plazas comunitarias, que son lugares donde ofrecen a jóvenes y adultos servicios de educación básica, donde hay equipamiento para la formación laboral e impulso al desarrollo de competencias y habilidades, que dignifiquen la participación en la comunidad, así como, acceso a las tecnologías de información y comunicación con fines educativos y de apoyo al aprendizaje de manera presencial y a distancia con material impreso o electrónico y apoyos bibliográficos (ISEA, 2021).

Este trabajo se lleva a cabo en la coordinación de Guaymas, que tiene sus oficinas en el centro de la ciudad y atiende diferentes plazas: Casa de la Cultura Empalme, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) N° 132, Confederación de Trabajadores de México (CTM), Sindicato de Maquilas Tetakawi, Campo Guadalupe, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e Instituciones Descentralizadas (SUTSPES Guaymas), estos pertenecientes a los municipios de Guaymas y Empalme (ISEA, 2021). De manera puntual para efectos del proyecto, se trabajó con asesores de la zona rural del ejido del Triunfo de Santa Rosa, Fco. Márquez, y Campo Guadalupe, donde se habla la lengua náhuatl y que tienen una población promedio de 90 adultos que dominan la lengua náhuatl, algunos educandos utilizan esta lengua materna entre sí.

Derivado de la situación anterior y contemplando la diversidad cultural del país, el ISEA elabora, reproduce y distribuye en el Estado, materiales didácticos de apoyo, también debe prestar servicios de formación, actualización y capacitación del personal. Sin embargo, se detecta que existe una problemática en la relación la enseñanza del asesor del ISEA hacía los educandos originarios de Guerrero y que no dominan el español. Ya que la falta de recursos de apoyo, se identifica como un aspecto crítico que requiere atención y solución efectiva para permitir la inclusión y respeto al derecho a la educación de las personas adultas.

1.2 Planteamiento del problema

A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de cuatro décadas de operación del INEA, según el Diario Oficial de la Federación (DOF, 17/12/2021), la atención educativa no ha sido suficiente para incidir significativamente en la disminución de los índices de rezago educativo, al no contar con una infraestructura propia con planteles educativos. La atención puede presentarse de forma aislada, al enfrentar diversas limitaciones entre las que pueden señalarse: la complejidad de la distribución geográfica del rezago, los accesos, la carencia de todo tipo de recursos para brindar una oferta adecuada, las labores de convencimiento para que las personas en situación de rezago reciban estos servicios educativos, generalmente no son suficientes o fallan, la falta de estímulos que propicien constancia de los educandos, así como de la permanencia de aquellas personas que se vinculan como figuras solidarias.

Entre otros retos, para la atención educativa de los grupos en condición de vulnerabilidad se han desarrollado mecanismos de forma aislada y con apoyos limitados, por lo que se plantea realizar ejercicios nacionales para la recuperación de

experiencias exitosas en áreas específicas como la rama pedagógica y operativa (DOF, 17/12/2021).

Considerando lo anterior, es importante resaltar que la pérdida de una lengua (idioma) es un hecho lamentable que trasciende la mera desaparición de un sistema de comunicación. Con la extinción de una lengua se pierden también su gramática, sus sonidos, sus formas de pensamiento y su riqueza cultural. Las estadísticas sobre la viabilidad de las lenguas en México son alarmantes, evidenciando una tendencia preocupante hacia su desaparición. En la actualidad, numerosas lenguas minoritarias se encuentran amenazadas con enfrentar la extinción debido a diversos factores externos que han socavado la vitalidad de estos grupos para preservar su lengua tradicional (Ascencio, M., 2022). Existe un área de oportunidad en la formación de los asesores para poder atender adultos que su lengua materna es el náhuatl y tienen dificultades de pronunciación o dificultad de entender el español ya que son hablantes de la lengua náhuatl.

En el año 2015, para las mujeres y los hombres de 15 a 29 años, la tasa de analfabetismo fue de 4.8% y 3.5% respectivamente. Esto sugiere una importante disminución de este indicador entre la población juvenil indígena. Sin embargo, conforme aumenta la edad, la tasa de analfabetismo se incrementa y es mayor entre las mujeres indígenas. En el grupo de edad de 65 a 74 años existe la mayor diferencia que alcanza los 24.2 puntos porcentuales y para el grupo de 75 años y más se habla de 21 puntos porcentuales. Ambas cifras reflejan patrones históricos de severa desigualdad en todo México (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 2018).

El ISEA cuenta con materiales didácticos relacionados con algunas lenguas indígenas, como el náhuatl, disponibles en formato digital e impreso, específicamente en las

regiones donde se habla esta lengua. Sin embargo, estas herramientas no están disponibles en las regiones a las que migran las comunidades indígenas y donde buscan retomar sus estudios, como las zonas rurales de Guaymas y Empalme. Existen carencias o desigualdades en la distribución de dichos materiales de apoyo, siendo el caso de las plazas comunitarias donde se desarrolla el proyecto. Por lo que es claro que las barreras de comunicación entre el instructor y el educando impiden una buena comunicación que origina una área de oportunidad en la atención a los educandos provenientes de Guerrero y que su lengua materna es el Náhuatl, algunos no dominan el español o prefieren su lengua para comunicarse, generando una brecha incluso en la confianza con el asesor.

Una de las fuentes desde donde se identifica la problemática en cuanto a la interacción entre asesores y educandos, es la percepción de la coordinadora de zona de Guaymas, quien a través de entrevistas expresa problemáticas que tienen los asesores en cuanto a la comunicación errónea que se genera entre ellos. Otro obstáculo, menciona, es el que surge cuando los educandos no comprenden el significado de las palabras utilizadas por el asesor a cargo de su grupo. En estos casos, los alumnos se preguntan entre sí el significado de las palabras, lo que interrumpe el flujo de la clase. Los asesores se ven entonces en la necesidad de intervenir para aclarar estas dudas, lo que implica desviar la atención de su grupo. Además, algunos estudiantes prefieren expresarse en náhuatl en lugar de en español, lo que requiere que el asesor traduzca sus preguntas para facilitar una explicación más comprensible.

De manera puntual se señala el desafío que enfrentan los asesores del ISEA al atender a las personas que no lograron concluir sus estudios básicos, que ahora son adultos, son vulnerables y que pertenecen a una minoría, conformando una población con desigualdades en el acceso a la educación. Se reitera a la par que los asesores no

poseen una guía, recursos y materiales, que les permitan comunicarse para alfabetizar pero que a su vez, les permitan a ellos aprender el español como segunda lengua y valorar el legado cultural que poseen en esta sociedad.

1.3 Objetivo

Proporcionar a los instructores del ISEA Guaymas-Empalme capacitación para usar el Manual de Comunicación de Lenguas Indígenas, que permita guiar la interacción y comunicación efectiva con los educandos que hablan la lengua y que requieren alfabetizarse en español.

II. Método

2.1 Sujetos

Los sujetos de estudio incluyen cinco asesores del ISEA (Instituto de Educación para Adultos), un coordinador de zona del ISEA, un alumno practicante del ITSON (Instituto Tecnológico de Sonora) y tres docentes del ITSON que respaldaron la vinculación y guiaron la formación ofrecida por parte del practicante.

2.2. Materiales

Para el desarrollo y evaluación del curso de capacitación para el uso del manual de comunicación de lenguas indígenas se utilizaron como material de apoyo: presentaciones digitales, el manual de lenguas indígenas impreso y digital, rúbricas de evaluación impresas. Como equipo se requirió de un proyector, una laptop, una pantalla de proyección, bocina, internet, extensión eléctrica. Como espacio e inmueble se utilizó la Casa de la cultura de Empalme, un aula, 8 mesabancos y un escritorio.

Instrumentos: Para evaluar el Taller de Comunicación en Lenguas Indígenas se utilizó la rúbrica titulada “Rúbrica para Evaluar los Ejercicios de Lengua Náhuatl”, con el propósito de medir el desempeño de los participantes en la práctica y desarrollo de habilidades lingüísticas en este idioma. La rúbrica consta de cuatro columnas tituladas: Criterios, Niveles de Desempeño, Resultados y Observaciones.

La columna de los criterios aborda: 1. Aplicación del uso de palabras en lengua náhuatl, 2. Pronunciación correcta de palabras en lengua náhuatl, 3. Estructura de las oraciones en lengua náhuatl, 4. Coherencia en la expresión de oraciones, 5. Fluidez en el uso de términos en la lengua.

Los niveles de desempeño valoran los 3 ejercicios aplicados y se ponderan con la siguiente escala: Destacado: 2 puntos, Satisfactorio: 1.5 puntos, Suficiente: 1 punto e Insuficiente: 0 puntos. Los resultados se calculan considerando tres ejercicios: Ejercicio 1 (pronombres), Ejercicio 2 (saludos) y Ejercicio 3 (presentaciones), y se ponderan de acuerdo con los niveles de desempeño.

Finalmente, en la sección de observaciones se brinda retroalimentación sobre los resultados obtenidos en cada ejercicio, con el fin de identificar áreas de mejora y fortalezas en el desempeño lingüístico de los participantes.

Tabla 1. Rúbrica para evaluar los ejercicios de la lengua náhuatl. Ejemplo de dos criterios.

Criterios	Niveles de desempeño				Resultados			OBSERVACIONES
	Destacado 2 puntos	Satisfactorio 1.5 puntos	Suficiente 1 punto	Insuficiente 0	Ejercicio 1 (pronombres)	Ejercicio 2 (Saludos)	Ejercicio 3 (Bienvenidas)	
Aplicación de uso de las palabras de la lengua	Uso de las palabras adecuadas de la lengua	Uso de las palabras adecuada de la lengua	Uso de las palabras adecuada	Dificultad para el uso de las palabras de				

náhuatl	náhuatl para los tres ejercicios	náhuatl para dos de los ejercicios	de la lengua náhuatl para uno de los ejercicios	la lengua náhuatl en los tres ejercicios				
Pronunciación de las palabras en lengua náhuatl.	Pronuncia adecuadamente todas las palabras del ejercicio	Pronuncia con dificultad algunas palabras en náhuatl	Pronuncia con dificultad muchas palabras en lengua náhuatl pero tiene algunos aciertos	Dificultad para pronunciar todas las palabras del ejercicio.				
TOTAL								

Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.3 Procedimiento

Como procedimiento se siguió el método ADDIE, cuyas siglas significan Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, este modelo destaca la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que implica el rediseño o la formulación constante de las actividades planteadas inicialmente, lo cual se vincula con la metodología de la investigación-acción (Medina, 2024).

Analizar: Esta etapa inicial consiste en recolectar información acerca de la audiencia al que va dirigido el programa, sus necesidades de aprendizaje y el entorno de enseñanza.

Diseño: Los diseñadores utilizan la información del análisis para crear un plan de capacitación detallado. Los objetivos que se buscan cumplir son mejorar las habilidades de comunicación, resolución de conflictos y la solución de problemas.

Desarrollo: En este paso del método, el equipo de diseño y los docentes trabajan en conjunto para crear los materiales de formación que incluyen una guía para el facilitador

(planeación), un manual para los participantes (material de apoyo), diapositivas, ejercicios y escenarios interactivos.

Implementación: Se realiza el curso o programa en una forma que despierte el interés, participación e involucramiento de los estudiantes. Se implementan estrategias educativas como dinámicas, ejercicios interactivos, grupos de discusión y elementos multimedia para ofrecer una mejor experiencia de usuario para todos los participantes.

Evaluación: Con base en los resultados de esta evaluación, la organización identifica las áreas de mejora, reconoce el esfuerzo de los participantes destacados que mostraron una mejoría notable en sus habilidades y alienta a aquellos con evaluaciones deficientes a seguir trabajando para mejorar sus habilidades de interacción.

III. Resultados

Los resultados según la metodología utilizada (ADDIE), fueron los siguientes:

Analizar: Se procedió a analizar la problemática del ISEA con los educandos migrantes de Guerrero cuya lengua materna es el náhuatl, a través de una entrevista con la coordinadora e identificar el problema con la técnica de observación. También se realizaron investigaciones para identificar los requisitos necesarios para la creación del manual, definiendo así el diseño y el nombre adecuado que llevaría el documento.

Diseño: En esta parte del proceso, se diseñó el Manual de Comunicación de Lenguas Indígenas para Instructores del ISEA Guaymas-Empalme utilizando la plataforma en línea Canva. Se realizó la planeación del curso de capacitación contemplando 3 momentos por sesión: inicio, desarrollo y cierre.

Desarrollo: Para este paso, el practicante con supervisión de docentes del ITSON, creó el contenido y materiales como presentaciones digitales, lista de verificación y

rúbricas de evaluación para el Taller de Comunicación en Lenguas Indígenas, así como un instrumento de satisfacción dirigido a los participantes del curso.

Implementación: Para la implementación del taller, se organizó una sesión de capacitación en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en la Colonia Moderna, Empalme, Sonora. La sesión contó con la participación de 5 asesores del ISEA Guaymas-Empalme, a quienes se les entregó el manual y se les proporcionó una demostración práctica de su funcionamiento a través de actividades, dinámicas y ejercicios interactivos.

Evaluación: En la sesión del taller, se utilizó una rúbrica para evaluar el desempeño de los participantes, la rúbrica consta de cuatro secciones: Criterios, Niveles de Desempeño, Resultados y Observaciones. Donde los participantes fueron evaluados por 5 criterios.

Cada uno de esos criterios contiene un ítem y una ponderación específica según el nivel de satisfacción de respuesta del participante (ver figura 1), por ejemplo:

Criterio azul fuerte tiene como ítem, Aplicación del uso de palabras en lengua náhuatl con un puntaje de **destacado 2 puntos**, Uso de las palabras adecuada de la lengua náhuatl para dos de los ejercicios **Satisfactorio 1.5 puntos**, Uso de las palabras adecuada de la lengua náhuatl para uno de los ejercicios **Suficiente 1 punto** y Dificultad para el uso de las palabras de la lengua náhuatl en los tres ejercicios con **Insuficiente 0 puntos**

Criterio color Anaranjado, con el ítem, Pronuncia adecuadamente todas las palabras del ejercicio con **Destacado 2 puntos**, Pronuncia con dificultad algunas palabras en náhuatl **Satisfactorio 1.5 puntos**, Pronuncia con dificultad muchas palabras en lengua

náhuatl, pero tiene algunos aciertos para uno de los ejercicios **Suficiente 1 punto**, Dificultad para pronunciar todas las palabras del ejercicio **Insuficiente 0 puntos**.

Criterio gris, con el ítem Relaciona adecuadamente los pronombres y verbos en las oraciones, desde el primer intento **Destacado 2 puntos**, Relaciona adecuadamente la mayoría de los pronombres y verbos en las oraciones, máximo 2 intentos **Satisfactorio 1.5 puntos**, Relaciona con dificultad los pronombres y verbos en las oraciones, pero presenta algunos aciertos, máximo 3 intentos **Suficiente 1 punto**, Dificultad en todos los intentos para relacionar pronombres y verbos en las oraciones **Insuficiente 0 puntos**.

Criterio color Amarillo, con el ítem, Expresa todas las oraciones con sentido lógico desde el primer intento **Destacado 2 puntos**, Expresa las oraciones con sentido lógico, máximo en el segundo intento **Satisfactorio 1.5 puntos**, Expresa las oraciones con sentido lógico, máximo en el tercer intento **Suficiente 1 punto**, Dificultad para expresar las oraciones con sentido lógico, en todos los intentos **Insuficiente 0 puntos**.

Criterio color Azul claro, con el ítem, Se expresa con fluidez usando únicamente términos de la lengua, desde el primer intento **Destacado 2 puntos**, Se expresa con fluidez usando únicamente términos de la lengua, a partir del segundo intento **Satisfactorio 1.5 puntos**, Se expresa con fluidez usando únicamente términos de la lengua, a partir del tercer intento **Suficiente 1 punto**, Carece de fluidez en todos los intentos **Insuficiente 0 puntos**.

El 100% de los asesores lograron los 2 puntos y destacaron en la aplicación del uso de palabras en lengua náhuatl, marcado con azul fuerte, así como en la pronunciación correcta de palabras en la misma lengua, indicada con anaranjado. Sin embargo, en

cuanto a la estructura de las oraciones en lengua náhuatl (gris) y la fluidez en el uso de términos en la lengua (azul claro), solo el 80% lograron una calificación satisfactoria, ya que una de las asesoras logró 1.5 puntos en la coherencia en la expresión de oraciones, marcada con amarillo.

Figura 1. Gráfica de resultados de la rúbrica para evaluar los ejercicios de la lengua náhuatl de cada uno de los asesores que asistieron al taller.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, el Manual de Comunicación de Lenguas Indígenas para el uso de instructores del ISEA Guaymas-Empalme es una herramienta práctica y útil para los

asesores de la región. Su contenido no solo abarca conversaciones y saludos en lengua náhuatl, sino que también proporciona sonidos a través de códigos QR para guiar la correcta pronunciación de las palabras, diálogos contextualizados y actividades de aprendizaje con sus respectivas rúbricas. Esta variedad de recursos se adapta perfectamente a las necesidades de los asesores, facilitando la mejora de sus sesiones de clases. Además, la sesión impartida para familiarizarse con el manual fue exitosa, demostrando su eficacia y relevancia para el trabajo en el ISEA Guaymas-Empalme. Es por ello que se recomienda hacer más ediciones del Manual de Comunicación de Lenguas Indígenas para el uso de instructores del ISEA Guaymas-Empalme que permita dar secuencia para complementar y aumentar el vocabulario que apoye a la comunicación entre asesores y educandos, además será necesario de seguir impartiendo sesiones de capacitación para su adecuado uso.

Referencias:

Ascencio, M. (2022). La pérdida de una lengua: El Caso del Náhuatl. *Teoría Y Praxis*, (14), 65–78. <https://doi.org/10.5377/typ.v1i14.14843>

Diario Oficial de la Federación (17 de diciembre del 2021). Programa Institucional 2021-2024.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638671&fecha=17/12/2021#gsc.tab=0

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (07 de marzo del 2018). Mujeres indígenas, datos estadísticos en el México actual.

<https://www.gob.mx/inpi/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual>

Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (2021). Coordinaciones de zona. <http://isean.iseasonora.com/coordinaciones/>

Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (2021). Coordinación de zona 06 Guaymas. <http://isean.iseasonora.com/coordinacion-de-zona-06-guaymas/>

Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (2021). Misión y visión. <http://isean.iseasonora.com/mision-y-vision/>

Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (2021). Objetivos. <http://isean.iseasonora.com/objetivos/>

Medina, A. (2024). El modelo ADDIE, la forma de transmitir conocimientos en el e-learning <https://www.evolmind.com/blog/que-es-y-en-que-consiste-el-modelo-addie/>

Secretaría de Cultura (2024) Misión <https://www.gob.mx/cultura/que-hacemos#:~:text=Misi%C3%B3n%3A%20La%20Secretar%C3%ADa%20de%20Cultura,y%20esparcimiento%20de%20las%20mismas>

Secretaría de Educación Pública (2018). Propósito. <https://www.gob.mx/sep>